

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ruzimov Omon Narimanovich

ARDUINO QURILMASIDAGI ICHKI EEPROM XOTIRASIGA MA'LUMOT YOZISH VA

O'QISH USULI YORDAMIDA CHIROQNI BOSHQARISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

[Handwritten signature]

2023/IYUN

